

CORRECT SELECTION OF LEVER MATERIALS AND ANALYSIS OF THEIR EFFICIENT OPERATION IN THE MASHINE

Magistr. **Saparbayev Dilshod Hakimboyevich**

Urganch RANChnologiyauniversiteti

Ilmiy rahbar: t.f.f.d. (PhD) Axmedov Kamol Ibragimovich

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institute

Abstract: Machine tools and constructions can work under the influence of high dynamic force, high voltage and negative temperature. These conditions can lead to the brittle destruction of car parts. As a result, the productive working condition of the machine increases. Determining the strength of the structure and the ability to work for a long time in the calculation of the creation of machine tools and constructions also depends on resistance to wear, friction and corrosion due to fatigue.

Keywords: Steel, chrome, nickel, corrosion, welding, lever, automobile, pressure, tension

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ РЫЧАГОВ И АНАЛИЗ ИХ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ В МАШИНЕ

Аннотация: Станки и конструкции могут работать под воздействием больших динамических нагрузок, высокого напряжения и отрицательных температур. Эти условия могут привести к хрупкому разрушению деталей автомобиля. В результате повышается продуктивное рабочее состояние машины. Определение прочности конструкции и способности работать длительное время при расчете создания станков и конструкций также зависит от сопротивления износу, трению и коррозии вследствие усталости.

Ключевые слова: Сталь, хром, никель, коррозия, сварка, рычаг, автомобиль, давление, напряжение

RICHAKLI MATERIALLARNI TO'G'RI TANLASH VA ULARNI MASHINADA UNUMLI ISHLARINI TAXLIL QILISH

Annotasiya: Mashina vositalari va konstruksiyalari yuqori dinamik kuch, yuqori kuchlanish va manfiy temperatura ta'sirida ishlashi mumkin. Ana shu sharoitlar mashina qismlarining mo'rt ymirilishiga sabab bo'lishi mumkin. Natijada mashinaning unumli ishlash sharoiti yuqorilash. Mashina vositalari va konstruksiyalarini yaratish hisoblarida uzoq vaqt ishlay olishi charchashi natijasida ymirilishga, ishqalanishga va korroziyaga karshilik ko'rsatishiga ham bog'liqligini va konstruksion mustahkamligini aniqlash.

Kalit so'zlar: Po'lat, xrom, nikel, mo'rt emirilish, payvand, richag, avtomobil, bosim, kuchlanish

Kirish. Konstruksion po'latlarning oquvchanlik chegarasidagi kuchlanishlari ($\sigma_{0,2}$) yuqori bo'lishi kerak, chunki u mashina vositalari va konstruk-siyalarining asosiy xarakteristikasidir.:

- po'latlarning plastikligi (δ, φ),
- mo'rt emirilishga karshiligi (KSI, KST)
- sovuqlayin sinashning eng kichik temperaturasi chegarasi

kabi xarakteristikalar inobatga olinadi. Mashinaning uzok vaqt ishlay olishi charchashi natijasida emirilishga, ishqalanishga va korroziyaga karshilik ko'rsatishiga ham bog'liq. Bo'lar hammasi po'latning konstruksion mustahkamligini belgilaydi.

- Oddiy sifatli po'latlardagi fosfor miqdori ham, oltingugurt miqdori ham 0,06-0,07% dan oshmasligi kerak;

- Sifatli po‘latlar asosan marten pechlarida olinadi. Po‘lat tarkibidagi oltingugurt va fosforning miqdori 0,0035-0,04%dan oshmasligi kerak. Bu sinfga mansub bo‘lgan po‘latlardagi uglerod miqdori tekshirib boriladi. Xar bir tamgadagi uglerod miqdori tekshirib boriladi;
- Yuqori sifatli konstruksion uglerodli po‘latlar tarkidagi zararli elementlarning miqdori aloxida olinganda 0,25% dan oshmasligi kerak;

Mashina va uskunalarning ishdan chiqishining asosiy sabablaridan biri ishqalanish juftlarining eyilishidir. Ishqalanish juftlari materiallarining sifati ham mashina va uskunalarning ishlash sifatini belgilaydi. Materiallarning charchash va sirpanishdagi emirilishga karshiligi katta bo‘lishi uchun materialning qattiqligi katta va struktura tuzilishi mukobil hamda uzga metallmas qo‘shimchalardan xoli bo‘lishi kerak. Tarkibi va strukturasi buyicha bunday po‘latlar maxsus standartga ega. Ularning tarkibidagi uglerodning miqdori 1% atrofida bo‘ladi. Bunday po‘latlar uchun xrom asosiy legirlovchi element hisoblanadi. Xromning miqdori qancha ko‘p bo‘lsa, toblash chukurligi shuncha katta bo‘ladi, masalan, SHX6 po‘lat ($S=1,0\%$, $Sr=0,6\%$, $Mn=0,38\%$, $Si=0,25\%$)ning toblash chukurligi 10mm dan oshmaydi. SHX15GS po‘latning toblash chukurligi 30 mm dan katta. Yirik ishqalanish juftlarini tayyorlashda esa toblash chukurligi katta bo‘lgan 20X2N4 po‘lat ishlatiladi.

Zanglatuvchi agressiv muhitda ishlay oladigan po‘latlar va metall asosidagi qotishmalarga zangbardosh po‘latlar xromli yoki xrom-nikelli bo‘lishi mumkin. Xromli po‘latlar ferrit, martensit yoki fermit- martensit strukturaga ega bo‘lishi mumkin.

Xromli zanglamas po‘latlarning struktura va xossalari xrom va uglerod miqdoriga bog‘liq bo‘ladi. Oksidlovchi muhitda xrom passiv xolatga o‘tadi, chunki material yuzasida xrom oksid xosil bo‘ladi. Xromning miqdori 12-14% ga etganda turg‘un xrom oksid pardasi uzliksiz xosil bo‘ladi. SHuning uchun o‘rtacha 13% xromga ega bo‘lgan po‘lat zanglatuvchi havo muhiti, dengiz suvi,

xatto bir qator kislota va ishqorlar hamda tuz eritmalarida barqaror bo‘ladi.

Po‘latlar xrom va nikel (yoki marganes) bilan birga legirlanganda uning zangbardoshligi yana ortadi.

T-250 avtomobilini oldi o‘ng boshqaruv richag qismini tayyorlashda ishlatiladigan detallar 3 turga bo‘linadi.

1 Upper

2 Lower

3 Vtulka . bu detall tayyor holatda keltiriladi.

Bu detallarni tayyorlashda asosan kam legirlangan JIS G 3113-06 markadagi po‘latdan foydalaniladi. Quyida JIS G 3113-06 markadagi po‘latning xususiyatlari 1 va 2-jadvallarda keltirilgan.

1-jadval

Turi	List qalinigi	Kimyoviy tarkibi		CHo‘ziluvchanligi
		P	S	
SAPH 310	1.6-14.0	0.40	0.40	310
SAPH 370	1.6-14.0			370
SAPH 400	1.6-14.0			400
SAPH 440	1.6-14.0			440

Payvand konstruksiyasida SAPH 440 T 2 materialida tayyorlangan bo‘lgani uchun bu materiallar SO₂ gazi ostida payvandlashda mustaxkam payvand choki beradi. SHuning uchun bu konstruksiyani yig‘ish va payvandlash uchun yarim avtomatik usulda SO₂ gazi ostida payvandlashni tanlanadi.

Old o‘ng richakni yig‘ish va payvandlash texnologik jarayonini tuzish

2-jadval

Jarayon nomi	Amalga oshirish texnologiyasi	Jihoz, moslama, asbob	Ko‘rinishi
Upper	Detal 2 mm	Qirqish kesish	

	bo‘lgan listdan press yordamida kesib olinadi		
Upper	Kesib olingan list yana bir teshik ochuvchi pressda teshiklar ochiladi	Kesib olish	
Lower	Detal 2 mm bo‘lgan listdan press yordamida kesib olinadi	Qirqish kesish	
Lower	Kesib olingan list yana bir teshik ochuvchi pressda teshiklar ochiladi	Kesib olish	
Front	To‘la payvandlash	Payvandlash (svarka)	

Avvalombor menga topshirilgan bitiruv malakaviy ishi Oldi o‘ng richagni yig‘ish va payvandlash texnologik jarayonini loyihalashda asosan quyidagi ketma ketlikni tuzib chikdim va ular kuyidagicha

1-jarayon: Qalinligi 2 mm bo‘lgan listni pressda kerakli shaklga keltiriladi.

2-jarayon: Tayyor bo‘lgan shaklni shtampovkaga joylab oldi o‘ng richagni

Upper (yuqori) qismi kerak shtamp uriladi va kerakli teshiklar ochiladi.

Karbonat angidrid gazlari muhitida payvandlash rejimi asosiy parametrlariga quyidagilar kiradi: payvandlash toki, yoydagi kuchlanish, payvandlash tezligi, payvandlash simini uzatish tezligi, karbonat angidrid gazini sarfi.

1. Payvandlash toki kuchini formula bo'yicha aniqlanadi

$$I_{\text{rau}} = Q_o / K_o \times 100, \text{ A}$$

K_o qiymat 3-jadvallarda keltirilgan.

3-jadval

$d_e, \text{ mm}$	1,2	1,4	1,6	2,0	3,0	4,0	5,0
$K_o, \text{ mm/A}$	2,1	2,0	1,75	1,55	1,45	1,35	1,2

2. Elektrod simi diametri, mm

$$d_E = 1,13 \sqrt{I_{\text{PAY}} / j}$$

Bu erda j -tok zichligi chegarasi, A/mm^2 .

3. Normal kuchlanish:

$$U_{\text{yoy}} = 20 + \frac{50 \cdot I_{\text{pay}}}{1000 \cdot d_{el}} + 1$$

$$U_{\text{yoy}} = 20 + \frac{50 \cdot 215}{1000 \cdot 1,2} \pm 1 = 28 \div 30 \text{ V}$$

4. Elektrod chiqishini $l_e = 12 \text{ mm}$ qabul qilamiz

5. Karbonat angidrid gazini sarfi 15-25 l/min

6. Payvandlash tezligini aniqlash

$$v_{sv} = \frac{F_E}{F_n} v_{PP}, \text{ m/soat}$$

$$v_{sv} = \frac{1,13}{60} 215 = 4.05 \text{ m/soat}$$

Yuqoridagi qoyidalarga amal qilgan xolda oldi o‘ng richagni payvandlash uchun jadvaldan 2 mm qalinlikdagi po‘lat material uchun payvandlash rejimini 4-jadvallarda keltirilgan

4-jadval

Metal qalini, mm	CHetlamalar ni tayyorlash	Qatlam soni	Sim diametri, mm	Payvand toki kuchi, A	Kuchlanish, V	Payvandlash simini uzatish tezligi, m/soat	Payvandlash tezligi, m/soat	Gaz oqimi
2		1	1,2	215	28-30	80-100	4.05	15-25

Payvandlash rejimi elektr, mexanik va vaqt parametrlari majmuidan iborat bo‘lib, bularni sifatli birikma olish uchun payvandlash uskunalari bilan ta’minlanadi. Issiqlik ajratish va issiqlik chetlatish jarayonlarining tutgan o‘rniga qarab qattiq hamda yumshoq payvandlash rejimlari farq qilinadi.

Xulosa. Qattiq rejim 1–4 mm qalinlikdagi detallarni payvandlashda $t_{\text{pay}} < 0,02\text{s}$ bo‘lganda payvandlash tokining qisqa muddatli kuchli impulsi bilan ajralib turadi. Bu holda harorat maydoni asosan ajralib chiqadigan issiqlik bilan belgilanadi. Qattiq rejimda qizish va sovish tezligi yuqori bo‘ladi. Bunda chayqalib to‘kilishga moyillik ortadi va buning oldini olish uchun payvandlash kuchi oshiriladi.

Yumshoq rejim uchun tokining oqish muddati ancha sokin ($t_{\text{pay}} > 0,1\text{s}$), bo‘ladi. Bunda detal ichida va elektrodlar orasida ancha katta issiqlik almashinuvi yuz beradi.

Foydalangan adabiyotlar.

1. A.S.To‘raxonov Materiallar Texnologiyasi

2. S.D.Nurmurodov, A.N.Nabiev, A.A.Norqulov Materialshunoslik O‘zbekiston Respublikasi FA “Fan” nashiriyoti toshkent-2004 yil
3. N.S Dunyashin, Z.D Ermatov “Bosim ostida payvandlash” Toshkent 2013y.
4. Ermatov Z.D., Dunyashin N.S. Eritib payvandlash texnologik mashinalari va jihozlari. O‘quv qo‘llanma – T.: , 2014
5. G‘ YO YOrmatov, O R YUldashev, A L Xamraev. Xayot faoliyati havfsizligi. Darslik Toshkent Aloqachi 2009 yil 346 bet
6. Votinov, K.V. Mashinaning qattiqligi. L.: LONITOMASH, 1940. 200 b.
7. Raspopova, N.P. Quvvat yuklanganda ko'p maqsadli dastgohlarda ishlov berish aniqligini texnologik ta'minlash: Cand. . . . samimiy. texnologiya. Fanlar: 05.02.08 / Raspopova Natalya Petrovna. - Moskva. 2000. - 250 b.
8. Cherpakov, B.I. Ko'p maqsadli mashinada teshiklarning diametrini avtomatik boshqarish // Mashina asboblari va asboblari. -1990. - № 1. - S. 28-30.